

GESTION D'UNE AGENCE DE VOYAGE ROUTIERE

Nom & Prénom: SEUMO NTSIEPDJAP Blondel

Matricule: CM-UDS-11IUT0122

Github: <https://github.com/BlondelSeumo>

E-mail: seumoblondel@gmail.com

Le but principal de la **gestion d'une agence de voyage routière** est d'assurer l'organisation efficace, sécurisée et rentable des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, tout en garantissant la satisfaction des clients et l'optimisation des ressources disponibles (humaines, matérielles, et financières).

Objectifs spécifiques :

- Fournir un service de transport fiable
- Optimiser la gestion des ressources
- Simplifier et automatiser les processus
- Améliorer l'expérience client
- Prendre des décisions basées sur les données
- Assurer la durabilité et la compétitivité

1. Introduction

Les agences de voyage routières jouent un rôle clé dans les réseaux de transport locaux et internationaux. En tant qu'intermédiaires essentiels, elles connectent les voyageurs avec une variété de services, notamment les trajets en bus, les réservations de billets, les locations de véhicules, et les informations sur les horaires et itinéraires. Cependant, la gestion de ces opérations reste un défi majeur dans de nombreuses agences, en particulier celles opérant dans des contextes où les technologies modernes sont encore peu exploitées.

1.1 Contexte du secteur des agences de voyage routières

Le transport routier constitue l'un des moyens de déplacement les plus accessibles et flexibles pour les populations, en particulier dans les régions où les infrastructures ferroviaires et aériennes sont limitées. Ce secteur est caractérisé par une forte demande, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines. En Afrique, par exemple, les agences de voyage routières comme Garantie Express (GE) doivent répondre à des besoins croissants tout en assurant des services de qualité malgré des ressources parfois limitées.

Pourtant, la gestion quotidienne des agences de transport repose souvent sur des systèmes manuels et désuets. Les employés enregistrent les réservations et les ventes dans des registres physiques, gèrent les absences et les plannings sur papier, et compilent les bilans mensuels à partir de documents dispersés. Ce mode de fonctionnement non seulement limite l'efficacité opérationnelle mais expose également l'agence à des pertes d'information, des erreurs humaines, et des difficultés à répondre aux attentes des clients.

1.2 Objectifs du système informatisé pour la gestion

Face à ces défis, l'informatisation des agences de voyage routières s'impose comme une nécessité pour moderniser leurs opérations et améliorer leur compétitivité. L'objectif principal est de mettre en place un système intégré qui automatise les processus clés tels que :

- La gestion des réservations et ventes de billets.
- L'administration du personnel, y compris les absences, les congés et les sanctions.
- La planification des voyages et la location des véhicules.
- L'analyse des données pour générer des statistiques opérationnelles précises.
- La sécurité et la gestion des droits d'accès des utilisateurs.

Un tel système permettrait non seulement de réduire les erreurs, mais aussi de fournir des informations en temps réel, de faciliter la prise de décisions stratégiques, et d'améliorer l'expérience client grâce à une meilleure réactivité.

1.3 Problématique et justification du projet

Malgré les avantages évidents de la transformation numérique, de nombreuses agences de voyage continuent d'utiliser des méthodes traditionnelles de gestion. Ces agences sont confrontées à des défis tels que :

- La lenteur dans le traitement des informations, notamment lors de la création des bilans.
- L'impossibilité d'obtenir des données consolidées en temps réel sur les ventes, les voyages, ou les performances du personnel.
- Le risque accru de perte ou de détérioration des documents papier.
- Les difficultés à planifier et optimiser les ressources (véhicules, chauffeurs, employés).

L'automatisation apparaît donc comme une réponse incontournable pour résoudre ces problématiques. Le projet "Gestion d'une agence de voyage routière" vise précisément à répondre à ces défis en développant une solution logicielle adaptée, modulaire et facilement déployable. Ce système répondra non seulement aux besoins actuels mais pourra aussi évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme une gestion centralisée entre plusieurs agences ou une application mobile pour les clients.

Ainsi, ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation indispensable pour garantir la pérennité et la compétitivité des agences de voyage routières dans un marché de plus en plus axé sur l'efficacité et la satisfaction client.

2. Analyse de l'Agence de Voyage Garantie Express (GE)

2.1 Historique et organisation générale de GE

Garantie Express (GE) est une société à responsabilité limitée (SARL) créée en 1985 au Cameroun. Depuis ses débuts, l'agence s'est positionnée comme un acteur majeur dans le domaine des voyages routiers. Agréée par le Ministère des Transports Camerounais, GE s'inscrit dans un cadre légal et répond aux exigences réglementaires du secteur.

Avec un capital estimé à 2,5 milliards de francs CFA, GE est entièrement détenue par un groupe d'entrepreneurs privés camerounais. La société est dotée d'une vision ambitieuse visant à fournir des services de transport fiables et accessibles à une clientèle diversifiée.

L'organisation interne de GE repose sur un système hiérarchique clair, avec des départements distincts pour la gestion administrative, le marketing, et les opérations sur le terrain. Les agences sont réparties sur tout le territoire national pour répondre efficacement aux besoins des clients dans différentes régions. Quelques agences clés incluent celles de Douala (Akwa, Bonabéri, Bépanda), Yaoundé (Mvan, Mokolo), et Nkongsamba.

2.2 Présentation des ressources de GE

Ressources humaines

GE s'appuie sur une équipe composée de professionnels variés. Chaque agence est dirigée par un chef d'agence (CA), souvent assisté d'un adjoint. Les autres membres du personnel incluent des secrétaires, des comptables, des chauffeurs, des guichetiers, des mécaniciens, des coursiers, et des gardiens. À titre d'exemple, l'agence d'Akwa à Douala emploie environ 30 salariés.

Les employés travaillent selon un planning rotatif, alternant entre les horaires de jour et de nuit pour garantir un service ininterrompu. Ce système vise à maximiser la couverture des services tout en maintenant une certaine flexibilité dans les tâches quotidiennes.

Ressources matérielles

GE dispose d'une flotte de véhicules diversifiée pour répondre aux besoins de transport des passagers et des colis. Ces véhicules sont régulièrement entretenus pour garantir leur fiabilité et leur sécurité. Outre les véhicules, l'entreprise possède également des bureaux et des terrains stratégiquement situés pour ses agences.

Ressources financières

Les revenus de GE proviennent principalement des activités suivantes :

- La vente de billets de voyage.
- Les locations de véhicules.
- Le transfert de colis entre agences. Les bénéfices générés servent à financer l'expansion de la société et l'entretien de ses équipements. Une gestion efficace de ces ressources est essentielle pour maintenir la rentabilité et soutenir les opérations à long terme.

2.3 Déroulement et méthode de travail dans l'agence

Le fonctionnement de GE repose sur des processus manuels pour l'essentiel. Les activités clés sont gérées par différents départements, chacun ayant des responsabilités spécifiques :

- **Billetterie et réservation** : Les guichetiers enregistrent manuellement les ventes de billets et gèrent les réservations dans des registres physiques.
- **Gestion du personnel** : Les secrétaires sont responsables de l'enregistrement des absences, des demandes de congés, et des sanctions infligées au personnel.

- **Planification des voyages** : Le chef d'agence organise les voyages en fonction des ressources disponibles (véhicules et chauffeurs) et des besoins des clients.
- **Rapports et bilans** : À la fin de chaque mois, le chef d'agence collecte les informations de chaque département (billetterie, secrétariat) pour préparer les bilans financiers et opérationnels.

Limites du système actuel

Ce mode de fonctionnement présente plusieurs limites :

- La lenteur dans la compilation des informations.
- Le risque de perte ou d'endommagement des données papier.
- Les difficultés à obtenir une vue globale et instantanée des opérations.

Ces défis soulignent l'urgence de mettre en place un système informatisé qui centralise et automatise les processus de gestion. Une solution numérique permettrait non seulement d'optimiser le fonctionnement interne de GE, mais également d'améliorer la satisfaction des clients en proposant des services plus rapides et plus fiables.

3. Problématiques et Objectifs

3.1 Difficultés liées à la gestion manuelle

L'Agence de Voyage Garantie Express (GE), bien qu'établie comme un acteur clé dans le transport routier, est confrontée à des défis majeurs liés à son mode de gestion traditionnel, encore largement manuel. Ces défis incluent :

1. **Risque de perte d'informations** :
 - Les informations essentielles, telles que les bilans financiers, les réservations, et les absences du personnel, sont enregistrées sur papier. Cela augmente considérablement le risque de perte ou de détérioration des données.
2. **Lenteur dans le traitement des données** :
 - L'élaboration des rapports et des bilans mensuels prend beaucoup de temps, car il faut collecter et compiler des données provenant de plusieurs départements. Cette méthode est non seulement inefficace, mais elle peut également entraîner des retards dans la prise de décisions stratégiques.
3. **Manque de visibilité en temps réel** :
 - Les chefs d'agence n'ont pas accès à une vue d'ensemble immédiate des opérations, telles que le nombre de billets vendus ou les revenus générés pour un voyage spécifique.
4. **Gestion des ressources peu optimisée** :
 - Il est difficile de suivre l'utilisation des véhicules, le planning des chauffeurs ou les réservations en cours, ce qui peut conduire à des erreurs dans la planification des voyages ou à une sous-utilisation des ressources disponibles.
5. **Manque de sécurité et de confidentialité** :
 - Les documents papier sont vulnérables au vol ou à l'accès non autorisé, et il est compliqué de limiter les droits d'accès aux informations sensibles.

3.2 Importance de l'automatisation pour l'efficacité opérationnelle

La digitalisation des processus de GE représente une étape cruciale pour surmonter ces limitations. L'automatisation apporte plusieurs avantages :

1. **Centralisation des données** :
 - Avec une base de données centralisée, toutes les informations pertinentes (billetterie, personnel, statistiques) sont accessibles en temps réel et depuis un seul système.
2. **Fiabilité accrue** :
 - Les données numériques réduisent considérablement le risque de perte ou d'erreurs humaines liées aux registres papier.
3. **Gain de temps** :

- L'automatisation des tâches répétitives, comme le calcul des statistiques ou la gestion des plannings, permet de se concentrer sur des tâches stratégiques.
- 4. **Amélioration de la planification :**
 - Grâce à des outils comme les tableaux de bord et les graphiques, les chefs d'agence peuvent prendre des décisions éclairées rapidement, notamment pour la gestion des véhicules, la programmation des voyages, ou les affectations du personnel.
- 5. **Sécurité renforcée :**
 - Le système informatisé peut intégrer des niveaux d'accès spécifiques pour chaque utilisateur, garantissant que seules les personnes autorisées ont accès à certaines données.

3.3 Objectifs principaux du projet

Pour répondre à ces problématiques, le projet "Gestion d'une agence de voyage routière" a pour objectif principal de transformer numériquement l'agence GE. Les objectifs spécifiques incluent :

1. **Transformation digitale :**
 - Concevoir et implémenter un système informatique qui remplace la gestion papier par une gestion numérique, réduisant ainsi les erreurs et augmentant la productivité.
2. **Optimisation des ressources :**
 - Maximiser l'utilisation des ressources disponibles (véhicules, personnel, espaces de stockage) grâce à une planification précise et une gestion en temps réel.
3. **Amélioration de la satisfaction client :**
 - Fournir des services rapides et fiables, comme la réservation en ligne ou la génération instantanée de billets, pour améliorer l'expérience utilisateur.
4. **Gestion intégrée des opérations :**
 - Développer une application composée de plusieurs modules interconnectés (billetterie, personnel, statistiques, etc.) pour centraliser toutes les opérations.
5. **Sécurisation des données :**
 - Mettre en place des protocoles de sécurité robustes, incluant des droits d'accès, des sauvegardes régulières, et des mécanismes de cryptage des données.

En définitive, ce projet vise à faire de GE un exemple de modernité dans le secteur des transports routiers, en s'appuyant sur des outils numériques pour optimiser son efficacité, sa rentabilité, et sa compétitivité.

4. Conception du Système

La conception d'un système performant pour la gestion de l'Agence de Voyage Garantie Express repose sur des outils modernes, une architecture robuste, et une organisation modulaire des fonctionnalités. Cette section décrit les choix technologiques, les fonctionnalités attendues, et la structure générale du système.

4.1 Langages et outils utilisés

La conception et l'implémentation du système s'appuient sur une sélection de technologies adaptées aux besoins identifiés :

1. **Langages de modélisation : UML (Unified Modeling Language)**
 - Utilisé pour représenter graphiquement la structure et le fonctionnement du système.
 - Permet de créer des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquences, et d'état-transition, essentiels pour une compréhension claire du système.
2. **Langage de programmation : PHP**
 - Choisi pour la création de pages web dynamiques et l'interfaçage avec la base de données.
 - Offre une grande compatibilité avec les serveurs web et une flexibilité pour intégrer des fonctionnalités complexes.
3. **Base de données : MySQL**

- Système de gestion de bases de données relationnel utilisé pour stocker et gérer les informations de manière sécurisée et rapide.
 - Intègre des fonctionnalités avancées pour les requêtes et la gestion des données.
4. **Frameworks et outils complémentaires**
- **Dreamweaver** : pour l'édition de code et la création d'interfaces utilisateur.
 - **JPGraph** : pour la génération de graphiques et de statistiques visuelles.
 - **Serveur WAMP** : plateforme de déploiement intégrant Apache, PHP, et MySQL pour les tests et la mise en production.

4.2 Fonctionnalités attendues du système

Le système doit répondre aux besoins identifiés dans les différents processus de l'agence en proposant des fonctionnalités regroupées dans plusieurs modules interconnectés :

1. **Module Voyage :**
 - Gestion des voyages (programmation, annulation, suivi).
 - Suivi des places disponibles pour chaque trajet.
2. **Module Clientèle :**
 - Enregistrement des clients et suivi des réservations.
 - Gestion des profils des clients réguliers.
3. **Module Personnel :**
 - Gestion des employés, y compris les absences, les sanctions, et les congés.
 - Attribution des fonctions et suivi des performances.
4. **Module Services :**
 - Gestion des locations de véhicules (demandes, paiements, retours).
 - Suivi de l'état des véhicules et planification des maintenances.
5. **Module Planification :**
 - Organisation des plannings pour les voyages, les congés, et les affectations de personnel.
 - Visualisation des futurs retraités et gestion proactive.
6. **Module Discipline :**
 - Suivi des absences et des sanctions infligées au personnel.
 - Génération de rapports instantanés.
7. **Module Statistiques :**
 - Analyse des performances de l'agence sous forme de tableaux et graphiques.
 - Suivi des revenus, des billets vendus, et des tendances saisonnières.
8. **Module Utilisateurs :**
 - Gestion des droits d'accès et des profils utilisateurs pour assurer la sécurité des données.
 - Cryptage des informations sensibles.

4.3 Architecture générale et structure des modules

L'architecture du système suit un modèle **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** pour garantir une séparation claire entre les données, la logique métier, et l'interface utilisateur. Cette architecture facilite la maintenance, l'évolutivité, et la réutilisabilité des composants.

1. **Niveau Modèle (Model) :**
 - Contient la logique d'accès et de gestion des données.
 - Inclut les tables principales pour les clients, les employés, les voyages, et les billets.
2. **Niveau Vue (View) :**
 - Fournit l'interface utilisateur pour l'interaction avec le système.
 - Inclut des formulaires pour les réservations, les rapports, et la gestion du personnel.
3. **Niveau Contrôleur (Controller) :**
 - Intermédiaire entre le modèle et la vue.
 - Gère les requêtes utilisateur, les traitements, et les réponses.

Structure modulaire

Chaque module est conçu pour être autonome tout en interagissant avec les autres modules via la base de données centrale. Voici un aperçu simplifié des modules :

- **Base de données centrale** : Gère toutes les entités, relations, et transactions.
- **Interfaces utilisateur** : Conçues pour chaque module, elles offrent des options intuitives pour les utilisateurs finaux.
- **Logique métier** : Assure le traitement des opérations spécifiques à chaque module.

Exemple de diagramme UML - Cas d'utilisation

Un diagramme des cas d'utilisation représente les principales interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système.

Acteurs principaux :

- **Chef d'Agence (CA)** : Gestion des véhicules, des plannings, et des statistiques.
- **Guichetier** : Vente de billets, gestion des réservations.
- **Secrétaire** : Suivi des absences, enregistrement des demandes de congés.

Cas d'utilisation :

- Enregistrer un billet.
- Programmer un voyage.
- Générer un rapport de statistiques.

Diagramme de classes

Le diagramme de classes inclut les entités principales telles que :

- **Client** (nom, téléphone, email).
- **Voyage** (destination, date, places disponibles).
- **Personnel** (nom, fonction, âge).
- **Billet** (ID, montant, client associé, voyage associé).

Cette structure modulaire et cette architecture bien définie garantissent que le système pourra évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, tout en restant performant et intuitif pour les utilisateurs.

5. Modules Détaillés

Cette section décrit en détail le fonctionnement des huit modules principaux du système, leurs interactions, ainsi que les cas d'utilisation qui illustrent les processus critiques.

5.1 Fonctionnement et interactions des modules principaux

1. Module Voyage :

- **Objectif** : Gérer les voyages, y compris la programmation, l'annulation, et le suivi des places disponibles.
- **Fonctionnalités principales** :
 - Enregistrement des trajets (destination, date, heure).
 - Mise à jour des informations sur les places disponibles.
 - Génération de bordereaux d'embarquement.

- **Interaction** : Ce module interagit avec le module Clientèle pour vérifier les réservations et le module Statistiques pour analyser les voyages effectués.
2. **Module Clientèle** :
- **Objectif** : Suivre les informations des clients et leurs réservations.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Création et mise à jour des profils clients.
 - Enregistrement et annulation des réservations.
 - Identification des clients réguliers pour offrir des réductions.
 - **Interaction** : Partage des données avec le module Voyage pour vérifier les disponibilités et le module Statistiques pour suivre les tendances.
3. **Module Personnel** :
- **Objectif** : Gérer les employés et leurs informations professionnelles.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Enregistrement des employés et de leurs fonctions.
 - Suivi des absences, des congés, et des sanctions.
 - Visualisation des employés proches de la retraite.
 - **Interaction** : Partage des données avec le module Discipline pour gérer les absences et le module Planification pour organiser les plannings.
4. **Module Services** :
- **Objectif** : Gérer les locations de véhicules et les revenus associés.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Enregistrement des locations de véhicules.
 - Suivi des retours et des paiements.
 - Vérification de l'état des véhicules.
 - **Interaction** : Intégré au module Statistiques pour générer des rapports sur les revenus liés aux locations.
5. **Module Planification** :
- **Objectif** : Organiser les plannings de voyages, de personnel, et de maintenance.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Création de plannings pour les voyages et les chauffeurs.
 - Visualisation des demandes de congés et des plannings de disponibilité.
 - Anticipation des besoins en véhicules et personnel.
 - **Interaction** : Connecté au module Voyage pour synchroniser les plannings et au module Personnel pour ajuster les affectations.
6. **Module Discipline** :
- **Objectif** : Suivre les absences et les sanctions infligées au personnel.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Enregistrement des absences (justifiées ou non).
 - Gestion des sanctions (motif, durée).
 - Génération de rapports pour identifier les employés ayant des problèmes de discipline.
 - **Interaction** : Utilisé par le module Statistiques pour analyser les données relatives aux absences et sanctions.
7. **Module Statistiques** :
- **Objectif** : Analyser et présenter les données sous forme textuelle et graphique.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Suivi des ventes de billets, des revenus, et des réservations.
 - Analyse des performances du personnel (absences, congés).
 - Génération de graphiques pour une prise de décision rapide.
 - **Interaction** : Ce module centralise les données de tous les autres modules pour offrir une vue d'ensemble.
8. **Module Utilisateurs** :
- **Objectif** : Gérer les droits d'accès et la sécurité des données.
 - **Fonctionnalités principales** :
 - Création et gestion des comptes utilisateurs.
 - Attribution des rôles (administrateur, guichetier, secrétaire).
 - Suivi des connexions et des activités utilisateur.
 - **Interaction** : Contrôle les accès aux fonctionnalités de tous les modules.

5.2 Analyse des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation illustrent les principales interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système. Voici quelques exemples :

1. **Enregistrer un voyage :**
 - **Acteur principal :** Chef d'Agence (CA).
 - **Description :** Le CA saisit les détails d'un voyage (destination, date, heure) via un formulaire. Le système vérifie que les véhicules et chauffeurs sont disponibles avant d'enregistrer les informations.
2. **Réserver un billet :**
 - **Acteur principal :** Guichetier.
 - **Description :** Le guichetier recherche un voyage dans le système, vérifie les places disponibles, et enregistre les détails du client.
3. **Générer des statistiques :**
 - **Acteur principal :** Chef d'Agence.
 - **Description :** Le CA demande un rapport des revenus générés par voyage. Le système compile les données et génère un graphique interactif.

Diagramme UML - Cas d'utilisation : Réserver un voyage

[Chef d'Agence] --> [Système] : Programmer un voyage

[Guichetier] --> [Système] : Réserver un billet

[Système] --> [Base de données] : Mettre à jour les places disponibles

5.3 Analyse des processus de planification et de gestion des statistiques

Processus de planification

Le processus de planification des voyages suit ces étapes :

1. Le chef d'agence identifie les trajets à programmer en fonction des besoins des clients.
2. Le système vérifie la disponibilité des véhicules et des chauffeurs.
3. Une fois les ressources validées, le voyage est programmé et ajouté à la liste des trajets disponibles.

Gestion des statistiques

Les statistiques sont générées à partir des données consolidées dans la base :

1. Extraction des données : Le module Statistiques interroge les tables pertinentes (billets vendus, revenus, absences).
2. Analyse des données : Des calculs sont effectués pour produire des indicateurs clés.
3. Visualisation : Les résultats sont affichés sous forme de graphiques interactifs (ex. histogrammes, diagrammes circulaires).

Exemple de script pour calculer les revenus :

```
$sql = "SELECT SUM(montant) AS total_revenus FROM Billet";
```

```
$result = $conn->query($sql);
```

Ces modules et processus intégrés garantissent une gestion efficace et centralisée des opérations de l'agence, permettant d'optimiser les ressources et d'améliorer la satisfaction des clients.

6. Mise en Œuvre et Développement de l'Application

La mise en œuvre de l'application repose sur une conception méthodique et l'utilisation d'outils adaptés pour assurer la robustesse, la modularité et l'efficacité du système. Cette section détaille les étapes clés du développement, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, et les solutions mises en œuvre.

6.1 Architecture de l'Application

L'architecture du système est conçue selon le modèle **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, une approche standard pour organiser les applications web de manière claire et évolutive.

1. **Modèle (Model) :**
 - Gère la logique métier et l'interaction avec la base de données.
 - Centralise les données et les rend disponibles pour les contrôleurs.
 - Exemple : Classes pour gérer les entités comme Client, Voyage, Billet.
2. **Vue (View) :**
 - Fournit les interfaces utilisateur (HTML/CSS) pour l'interaction avec le système.
 - Inclut les formulaires, les tableaux, et les graphiques.
 - Exemple : Une page affichant les statistiques des billets vendus.
3. **Contrôleur (Controller) :**
 - Sert d'intermédiaire entre les modèles et les vues.
 - Traite les requêtes utilisateur et transmet les données nécessaires aux vues.
 - Exemple : Traitement des requêtes pour enregistrer une réservation.

Infrastructure technique utilisée :

- **Serveur Web :** WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) pour une plateforme de développement locale.
- **Technologies principales :**
 - **PHP :** Pour la logique serveur et la gestion des interactions avec la base de données.
 - **HTML/CSS :** Pour concevoir des interfaces utilisateur intuitives et accessibles.
 - **MySQL :** Pour la gestion centralisée des données relationnelles.

6.2 Création de la Base de Données

La base de données joue un rôle central dans l'application, stockant et gérant toutes les informations nécessaires au fonctionnement des modules.

1. **Modélisation UML :**
 - Utilisation de diagrammes UML pour représenter les relations entre les entités principales (Client, Voyage, Personnel, etc.).
 - Conception des tables avec des clés primaires et étrangères pour assurer l'intégrité des données.
2. **Script SQL pour la création des tables principales :** Voici un exemple de script pour créer la structure de base de données :

```
CREATE DATABASE GestionAgenceVoyage;
```

```
USE GestionAgenceVoyage;
```

```
CREATE TABLE Client (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    telephone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    date_creation DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Voyage (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    destination VARCHAR(100) NOT NULL,  
    date_depart DATE NOT NULL,  
    heure_depart TIME NOT NULL,  
    places_disponibles INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Billet (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_voyage INT,  
    id_client INT,  
    date_achat DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_voyage) REFERENCES Voyage(id),  
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client(id)  
);
```

```

CREATE TABLE Personnel (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
    fonction VARCHAR(50),
    telephone VARCHAR(20),
    date_embauche DATE NOT NULL
);

```

3. Relations et contraintes :

- La table Billet relie les entités Client et Voyage pour gérer les réservations.
- La table Personnel contient les informations des employés, qui peuvent être croisées avec les plannings des voyages.

6.3 Implémentation des Fonctionnalités Principales

1. Billetterie :

- Permet l'enregistrement des ventes de billets et la gestion des réservations.
- Exemple de code PHP pour enregistrer un billet :

```

<?php
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'GestionAgenceVoyage');

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $id_voyage = $_POST['id_voyage'];
    $id_client = $_POST['id_client'];
    $montant = 1000; // Exemple de tarif

    $sql = "INSERT INTO Billet (id_voyage, id_client, montant)
        VALUES ('$id_voyage', '$id_client', '$montant)";

```

```

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Billet enregistré avec succès.";
} else {
    echo "Erreur : " . $conn->error;
}
}
$conn->close();
?>

```

Réservations :

- Vérifie les places disponibles avant d'enregistrer une réservation.
- Exemple de vérification des places disponibles avant réservation :

```

$sql = "SELECT places_disponibles FROM Voyage WHERE id = '$id_voyage'";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_assoc();
    if ($row['places_disponibles'] > 0) {
        // Réservation possible
    } else {
        echo "Aucune place disponible.";
    }
}
}

```

Statistiques :

- Génération de graphiques avec JpGraph pour visualiser les performances.
- Exemple de génération de statistiques des billets vendus :

```

$sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM Billet";
$result = $conn->query($sql);

```

```
$row = $result->fetch_assoc();
```

```
echo "Total de billets vendus : " . $row['total'];
```

6.4 Résultats obtenus et analyse des performances

- **Efficacité accrue** : Les processus auparavant manuels, comme la compilation des bilans ou la gestion des plannings, sont désormais automatisés.
- **Accès en temps réel** : Les informations clés sont accessibles instantanément, améliorant la réactivité.
- **Statistiques visuelles** : Les graphiques générés permettent une meilleure compréhension des performances.

6.5 Difficultés rencontrées et solutions mises en place

1. **Difficulté** : Intégration de la bibliothèque JGraph.
 - **Solution** : Formation et documentation approfondies sur l'outil avant son implémentation.
2. **Difficulté** : Compilation des besoins utilisateurs.
 - **Solution** : Organisation de réunions régulières avec les parties prenantes pour clarifier leurs attentes.
3. **Difficulté** : Gestion des droits utilisateurs.
 - **Solution** : Mise en œuvre d'un système de rôles et permissions avec cryptage des données sensibles.

7. Perspectives d'Amélioration

La mise en œuvre initiale du système fournit une base solide pour la gestion des opérations de l'Agence de Voyage Garantie Express (GE). Toutefois, pour répondre à des besoins croissants et améliorer davantage les performances, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées. Ces perspectives permettront d'augmenter la portée du système et de renforcer sa valeur ajoutée pour les utilisateurs.

7.1 Développement futur

1. Gestion des courriers

L'ajout d'un module dédié à la gestion des courriers permettrait à GE d'offrir un service intégré pour le transport de documents et colis. Ce module inclurait :

- **Suivi des colis** : Génération de numéros de suivi pour les expéditions et suivi en temps réel.
- **Historique des transactions** : Enregistrement des envois et réceptions pour chaque client.
- **Automatisation des notifications** : Envoi de notifications SMS ou email pour informer les clients de la réception ou de la livraison de leur courrier.

Exemple de fonctionnalités à inclure :

- Interface utilisateur pour enregistrer les colis.
- Visualisation des étapes de livraison.
- Intégration avec un système de gestion logistique pour optimiser les itinéraires de livraison.

2. Réservation améliorée

La réservation est un élément clé de l'expérience utilisateur. Une amélioration pourrait inclure :

- **Système de réservation en ligne** : Permettant aux clients de réserver directement via un portail web ou une application mobile.

- **Réservation avec paiement en ligne** : Intégration avec des passerelles de paiement sécurisées (PayPal, Stripe, ou services locaux).
- **Algorithme de recommandation** : Suggestion de voyages alternatifs en cas de non-disponibilité.

Technologies à utiliser :

- **API REST** : Pour connecter le système de réservation en ligne au back-end.
- **Applications mobiles** : Développement d'applications pour Android et iOS, offrant une expérience utilisateur fluide.

3. Gestion de la maintenance

La flotte de véhicules de GE nécessite un suivi constant pour garantir leur fiabilité. Un module de maintenance dédié pourrait inclure :

- **Planification des maintenances préventives** : Alertes automatiques basées sur le kilométrage ou l'âge des véhicules.
- **Suivi des réparations** : Historique des interventions effectuées sur chaque véhicule.
- **Rapports de performances des véhicules** : Identification des véhicules les plus coûteux à entretenir.

Exemple de processus :

- Notification automatique pour une maintenance planifiée.
- Association des coûts de maintenance à chaque véhicule pour analyse.

7.2 Intégration avec des systèmes distribués

Pour répondre aux besoins des agences réparties sur plusieurs sites, l'intégration d'une architecture distribuée devient essentielle.

1. Centralisation des données

Les agences GE fonctionnent actuellement de manière indépendante. Une intégration des données à l'échelle nationale permettrait :

- **Synchronisation en temps réel** : Toutes les agences partageraient les mêmes données, réduisant les doublons.
- **Gestion multi-sites** : Le chef d'agence principal pourrait surveiller et gérer les opérations de toutes les agences depuis un tableau de bord centralisé.

2. Utilisation de services cloud

Migrer le système vers une infrastructure cloud offre de nombreux avantages :

- **Accessibilité** : Accès aux données depuis n'importe quel site avec une connexion Internet.
- **Évolutivité** : Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans affecter les performances globales.
- **Sécurité** : Sauvegardes automatiques, chiffrement des données, et protection contre les pannes locales.

Plateformes recommandées :

- **Amazon Web Services (AWS)** : Fournit des outils pour les bases de données, les serveurs, et le stockage.
- **Microsoft Azure** : Offre une gestion simplifiée des applications distribuées.
- **Google Cloud Platform (GCP)** : Idéal pour les solutions évolutives.

3. API pour interconnexion

L'utilisation d'API standardisées permettrait d'intégrer le système GE à des plateformes tierces, telles que :

- **Applications de gestion de flotte** : Pour optimiser l'utilisation des véhicules.
- **Outils d'analyse avancée** : Pour des rapports plus détaillés via des outils comme Tableau ou Power BI.
- **Systèmes de billetterie inter-agences** : Permettant la collaboration avec d'autres agences de transport.

4. Sécurité renforcée

Avec un système distribué, la sécurité devient critique. Il est essentiel d'intégrer :

- **Chiffrement des données** : Via SSL/TLS pour les communications et AES pour le stockage.
- **Authentification multi-facteurs (MFA)** : Renforcement des accès utilisateur.
- **Pare-feu et surveillance** : Protection contre les cyberattaques et les tentatives d'intrusion.

Ces améliorations visent à moderniser davantage l'infrastructure existante et à positionner GE comme une agence de voyage à la pointe de l'innovation technologique. Elles répondent aux besoins actuels tout en anticipant les exigences futures, garantissant ainsi une croissance durable et une satisfaction accrue des clients.

8. Conclusion

L'implémentation d'un système informatisé pour la gestion de l'Agence de Voyage Garantie Express (GE) représente une transformation majeure dans la manière dont l'agence opère et interagit avec ses clients. Cette transition marque une étape importante vers l'efficacité, la modernisation, et la compétitivité dans un secteur où la gestion manuelle montre de plus en plus ses limites.

8.1 Impact de l'informatisation sur l'agence

L'informatisation a eu des impacts significatifs sur plusieurs aspects de la gestion et des opérations de l'agence :

1. **Efficacité accrue** :
 - Les processus autrefois fastidieux, tels que la gestion des plannings, la compilation des bilans, ou la mise à jour des données client, sont désormais automatisés.
 - Le temps nécessaire pour obtenir des informations critiques a été considérablement réduit.
2. **Précision et fiabilité des données** :
 - Les risques d'erreurs humaines et de perte d'informations, fréquents dans un système manuel, ont été minimisés grâce à une base de données centralisée.
 - Les bilans et rapports produits sont précis, complets, et disponibles en temps réel.
3. **Amélioration de l'expérience client** :
 - Les clients bénéficient de services plus rapides, comme la réservation instantanée et des informations sur les disponibilités en temps réel.
 - La gestion centralisée des clients permet de personnaliser les offres et de fidéliser les usagers réguliers.
4. **Facilité de prise de décision** :
 - Les outils statistiques et les graphiques permettent au chef d'agence d'avoir une vision claire des performances et des tendances.
 - Les données consolidées facilitent la planification stratégique et l'optimisation des ressources.
5. **Sécurité et contrôle renforcés** :
 - La gestion des droits d'accès limite les risques d'accès non autorisé.
 - Les données sensibles sont protégées grâce à des mécanismes de cryptage et des sauvegardes régulières.

8.2 Résumé des résultats atteints

L'application mise en place a permis d'atteindre les résultats suivants :

- **Centralisation des données** : Tous les départements, de la billetterie à la gestion du personnel, utilisent une base de données unifiée.
- **Automatisation des tâches récurrentes** : Les processus, comme la réservation, l'enregistrement des congés, et la génération de rapports, sont désormais automatisés.
- **Meilleure visibilité des performances** : Les outils de statistiques offrent des informations claires et exploitables pour surveiller les ventes, les revenus, et les performances du personnel.
- **Optimisation des ressources** : L'utilisation des véhicules et du personnel est gérée de manière proactive, ce qui réduit les gaspillages et augmente l'efficacité.
- **Satisfaction accrue des utilisateurs** : Les employés et les clients bénéficient d'une plateforme intuitive et rapide, améliorant leur expérience globale.

8.3 Importance des systèmes numériques pour le secteur des transports

Dans un secteur aussi compétitif que celui des transports, l'intégration de systèmes numériques n'est plus une option mais une nécessité. Les agences de voyage routières doivent évoluer pour répondre aux attentes croissantes des clients en matière de rapidité, de précision, et de personnalisation. Les avantages des systèmes numériques pour ce secteur incluent :

1. **Amélioration de la compétitivité** :
 - Les agences informatisées peuvent offrir des services innovants tels que les réservations en ligne, les paiements sécurisés, et le suivi des véhicules, attirant ainsi une clientèle plus large.
2. **Réduction des coûts** :
 - Les systèmes automatisés réduisent les besoins en papier, minimisent les erreurs, et optimisent les ressources humaines.
3. **Réactivité et adaptabilité** :
 - Les systèmes numériques permettent aux agences de s'adapter rapidement aux changements du marché ou aux imprévus, comme l'ajout de trajets ou la modification d'horaires.
4. **Intégration à un écosystème global** :
 - Grâce à l'utilisation d'API et de plateformes cloud, les agences peuvent s'intégrer avec des partenaires ou des services tiers, créant ainsi un réseau de transport interconnecté.

En conclusion, l'informatisation de l'agence GE constitue un modèle d'excellence dans le secteur des transports routiers. Ce projet ne se limite pas à une simple modernisation technologique ; il représente une transformation profonde des processus, orientée vers l'efficacité, la satisfaction client, et la durabilité. Avec des améliorations et évolutions futures, ce système peut continuer à propulser l'agence vers de nouveaux sommets, consolidant sa position dans un marché en constante évolution.

9. Références et Annexes

9.1 Références

Les sources suivantes ont été utilisées pour développer et concevoir le système de gestion de l'Agence de Voyage Garantie Express :

1. **Support de cours :**
 - Dr. NOULAMO Thierry, *Cours de développement Internet*, Support de cours DUT Génie Informatique, Département de GI, IUT-FV de Bandjoun, Université de Dschang, 2012-2013 (non publié).
 - Dr. FOTSING TALLA Bernard, *Introduction à la modélisation orientée objet UML*, Support de cours DUT GI, Département de GI, IUT-FV de Bandjoun, Université de Dschang, 2012-2013 (non publié).
2. **Travaux académiques :**
 - SEUMO NTSIEPDJAP BLONDEL, *Dynamic Risk Assessment for Critical Infrastructures under Attack*, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, France (academia.edu).
 - Ce travail a fourni des perspectives précieuses sur la sécurisation des systèmes d'information et la résilience des infrastructures critiques, adaptées au secteur des transports.
3. **Sites web consultés :**
 - Codes Sources : Qu'entend-on par « Agence de voyages », « Tour-opérateur » et « Forfait touristique » ? ([source](#)).
 - Documentation MySQL officielle pour les requêtes et la gestion des bases de données ([source](#)).
4. **Logiciels et technologies :**
 - **Langage PHP** : Documentation officielle ([source](#)).
 - **JPGraph** : Génération de graphiques en PHP ([source](#)).
5. **Ouvrages académiques :**
 - Dr. FOTSING Éric, *Pratique de l'ingénierie des logiciels et des systèmes d'informations*, Département GI, Université de Dschang, 2012/2013 (non publié).

9.2 Annexes

Annexe 1 : Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation montre les principales interactions entre les acteurs (Chef d'Agence, Guichetier, Secrétaire) et le système.

Chef d'Agence:

- Programmer un voyage
- Gérer les statistiques
- Gérer le personnel

Guichetier:

- Réserver un billet
- Visualiser les voyages disponibles

Secrétaire:

- Enregistrer une absence
- Gérer les congés du personnel

Annexe 2 : Diagramme de classes

Les classes principales et leurs relations :

- **Client** : id, nom, prenom, telephone.
- **Voyage** : id, destination, date_depart, places_disponibles.
- **Billet** : id, id_voyage, id_client, montant.
- **Personnel** : id, nom, fonction, date_embauche.

Annexe 3 : Exemple de requêtes SQL

```
-- Nombre total de billets vendus
SELECT COUNT(*) AS total_billets FROM Billet;
```

```
-- Revenus totaux générés par voyage
SELECT id_voyage, SUM(montant) AS revenus
FROM Billet
GROUP BY id_voyage;
```

Annexe 4 : Extrait de l'interface utilisateur

- Formulaire de réservation :

```
<form action="reservation.php" method="POST">
  <label for="id_voyage">Voyage ID:</label>
  <input type="number" name="id_voyage" required>
  <label for="id_client">Client ID:</label>
  <input type="number" name="id_client" required>
  <button type="submit">Réserver</button>
</form>
```

Annexe 5 : Diagramme des séquences

Interaction pour la réservation d'un billet :

1. **Guichetier** : Recherche un voyage.
2. **Système** : Vérifie les places disponibles.
3. **Guichetier** : Enregistre la réservation.
4. **Système** : Met à jour la base de données et génère un billet.

Les références et annexes renforcent la rigueur académique et pratique du projet, fournissant une base de données complète et des ressources pour un déploiement réussi du système. Ces éléments peuvent également servir de guide pour des projets similaires.